

REVISTA INVECOM

VOLUMEN 2 NUMERO 2

2022

ISSN 2739-0063

A un año de la pandemia: Los bulos y las noticias en Venezuela

Mariela Torrealba¹

<https://orcid.org/0000-0002-6860-9299>

Resumen

El 11 de marzo de 2020 la OMS declara el COVID-19 como pandemia; desde entonces, ha sido preocupación central de la vida ciudadana toda y la multiplicación de los contenidos falseados se ha potenciado exponencialmente. En atención al impacto de la infodemia tipificaremos y analizaremos los bulos que sobre COVID-19 circulan en Venezuela apoyándonos en la base de datos que sobre el tema lleva adelante el Observatorio Venezolano de Fake News del que formo parte desde su fundación. La tipificación de los bulos tomará en consideración las siguientes categorías: red, tema, subtema, actor, emisor y propósito de los bulos; este análisis nos permitirán construir una línea temporal de hitos que contrastaremos con algunas informaciones que sobre COVID-19 circulen en esos mismos momentos buscando relacionar lo que en este largo año ha formado parte de la representación social sobre la temática en el caso venezolano.

Palabras clave: Bulos, Infodemia, COVID-19, Periodismo

Recibido: 02-10-21 - Aceptado: 19-02-22

Abstract

On March 11, 2020, the WHO declared COVID-19 as a pandemic, since then it has been a central concern of the whole citizen life and the multiplication of false contents has increased exponentially. Given the impact of the infodemic, we will typify and analyze the COVID-19 hoaxes circulating in Venezuela, based on the database on the subject maintained by the Venezuelan Observatory of Fake News, of which it has been a member since its foundation. The typification of hoaxes will take into consideration the following categories: network, topic, subtopic, actor, issuer, and purpose of the hoaxes; this analysis will allow us to build a timeline of milestones that we will contrast with some

¹ Mariela Torrealba es Licenciada en Comunicación Social, Especialista en Comunicación Cultural y Magister en Planificación del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado artículos académicos en el área de periodística y es miembro fundador de Invecom y MediAnálisis. Su vida profesional se ha desarrollado en la docencia, investigación y consultorías de proyectos en comunicación. Actualmente es profesora Asociada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, Coordinadora de la Comisión de Pensum, directora Académica de Medianálisis, Coordinadora del Observatorio Venezolano de Fake News y presidente de Invecom. Sus publicaciones más recientes han sido sobre la investigación en la comunicación social en Venezuela, sobre la cobertura de la crisis humanitaria y las migraciones. @profmrtorrealba

information about COVID-19 circulating at the same time, seeking to relate what in this long year has been part of the social representation on the subject in the Venezuelan case.

Keywords: Hoaxes, Infodemia, COVID-19, Journalism

Esta investigación se propone tipificar los bulos que sobre la pandemia de COVID-19 han sido detectados por el Observatorio Venezolano de Fake News y relacionar los ejes informativos más significativos de la actualidad, del *momentum*, con los tipos y características de la información y contenidos falseados circulantes en el lapso enero 2020-marzo 2021.

La recuperación de la información siguió dos estrategias diferenciadas. En relación con los bulos desde julio de 2019 realizó labores de coordinación y supervisión de los procesos de acopio, registro y tipificación de las fake news que han sido detallados en el manual publicado por el OVFN² al respecto del cual fui responsable junto con los profesores León Hernández e Ysabel Viloría. Para la selección de los ejes informativos a ser contrastados con las tendencias que se desprenden de la sistematización y estudio de los bulos optamos por la revisión detallada de los resúmenes informativos que a final de año publican diversos medios (DW, CNNE, El Pitazo, El Nacional) y poniendo particular atención en los anuncios gubernamentales que reportan cambio de metodología de la cuarentena, vacunación y otros elementos; para la selección de la información optamos por un criterio metodológico que privilegió la repetición de la misma información en las diferentes plataformas revisadas, el impacto y despliegue de las mismas y la diversidad temática estableciendo un límite de no más de 4 informaciones sobre el país mensuales y no más de 2 informaciones mensuales sobre la cuarentena que el gobierno anunciara. Se excluyeron las informaciones relativas a la Pandemia que hacían referencia a número de fallecidos o contagiados dado que esta data se toma de la plataforma Our World in Data³ y en el caso venezolano se incluye la información que Efecto Cocuyo⁴

² <https://fakenews.cotejo.info/nuestros-manuales/manual-de-deteccion-y-acopio-de-un-desmentido/>

³ <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>

⁴ <https://efectococuyo.com/coronavirus/venezuela-con-mas-personal-sanitario-muerto-que-chile-y-ecuador/>

y Cotejo⁵ proveen sobre personal sanitario fallecido por o con sintomatología COVID-19.

Los métodos de investigación incluyen análisis temático y categorial tanto de los bulos como de las informaciones consideradas como expresión de momentos claves y establecemos una estrategia comparada cronológica mes a mes que permiten relacionar el *momentum* informativo y los tipos de bulos.

Entre los antecedentes de esta investigación se encuentran el trabajo que publicamos en junio de 2020 junto con las profesoras María Fernanda Rodríguez e Ysabel Viloria⁶, la investigación realizada recientemente por el Ininco y el Observatorio de Desinformación, Rumores y Noticias Falsas⁷, los análisis realizados por la profesora María Fernanda Rodríguez⁸ en el Observatorio Venezolano de Fake News, así como la bibliografía que sobre la Infodemia han publicado diversas organizaciones⁹ internacionales e investigadores en Venezuela, en particular el texto publicado en dos partes de la profesora Argelia Ferrer¹⁰ quien abordó los desafíos que se plantean al periodismo científico en tiempos de pandemia.

En esta investigación presentamos en un primer momento los resultados que se desprenden de la Base de Datos del Observatorio de Fake News; seguidamente contrastamos estos con los *momenta* informativos de cada mes.

Los bulos de COVID-19

⁵ <https://cotejo.info/2021/01/trabajadores-sector-salud-muertos-vzla-por-covid19/>

⁶ **A tres meses de la cuarentena: Los bulos sobre coronavirus, Con Ysabel Viloria y María Fernanda Rodríguez** <https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/a-tres-meses-de-la-cuarentena-los-bulos-sobre-coronavirus/>

⁷ <https://covid.infodesorden.org/reporte/>

⁸ <https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/355-bulos-sobre-COVID-19-en-venezuela-durante-un-ano-de-infodemia/> <https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/tres-meses-mas-de-bulos-por-COVID-19/>

⁹ <https://www.paho.org/es/documentos/COVID-19-consejos-para-informar-guia-para-periodistas>

¹⁰ <https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/periodismo-cientifico-en-tiempos-de-pandemia-parte-1/>
<https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/periodismo-cientifico-en-tiempos-de-pandemia-parte-2/>

Desde enero de 2020 (el OVFN registró en este mes 5 bulos sobre la enfermedad) y hasta el 15 de abril de 2021 el OVFN registró 424 contenidos falseados. Cuyas temáticas, como se ve en el gráfico, fueron sobre Curas milagrosas en primer lugar, aquellos en los que se

exacerbaba el Temor al contagio y en tercer lugar aquellos vinculados con Orden público.

En los 124 bulos sobre *Curas milagrosas* encontramos 35 distintos alimentos, hierbas y compuestos

comestibles que se recomiendan como “curas” para consumir directamente o preparar infusiones, tes y gárgaras. Encontramos también 12 diversas recomendaciones de alimentos, objetos o procesos a colocar en los ambientes, untarse en el cuerpo y seguir protocolos. También encontramos hasta 20 recomendaciones de fármacos o insumos químicos. Estos bulos no sólo “garantizan” la sanación cuasi mágica, sino que apelan a la *autoritas* citando científicos y personal médico con prominencia de cargo o *per se*, refieren artículos científicos de muy difícil evaluación por parte de no expertos en los campos específicos y ofrecen una esperanza. La mayor parte de estas curas son bulos que hacen referencia a otros países tenemos sin embargo un grupo de 30 que hacen referencia directa a Venezuela y para ello se apoyan en la Universidad de Carabobo, el IVIC, en recomendaciones de médicos y científicos (reales o ficticios) del país. En

los casos de bulos sobre Curas milagrosas referidos a otros países se utilizan como elementos de *autoritas* medios de comunicación reconocidos como CNN, Ministerios de Salud de países desarrollados, Premios Nobel de los últimos años.

De los 104 fake news que exacerban el *Temor al Contagio* 81 corresponden a Venezuela y se hace referencia a centros médicos, hoteles, zonas y localidades físicas de Venezuela y se apela a la familiaridad de la población con las zonas y se apoyan en “la prima que vive en”, “el cuñado que trabaja en” y pudiéramos hacer una larga lista de lugares comunes típicos de los bulos. Se aportan supuestas “pruebas” en las que se mezclan medias verdades y medias mentiras lo que sumado a la falta de información oficial y a la malinformación impulsada por el gobierno incrementa el desorden informativo y la desinformación.

De los 66 bulos que hacen referencia a temas de *Orden público* 10 son de otros países y 56 de Venezuela. Son actores frecuentes de estos bulos: los gobernadores Laidy Gómez y Rafael Lacava, las autoridades de los cuerpos policiales y militares del país, de la Fiscalía, de los protectorados estatales. Se reproducen “partes” oficiales de ordenes supuestamente emanadas de estos despachos y se induce el miedo y se paraliza a la población, se utilizan logos (en algunos casos ficticios) de los mismos, se da instrucciones sobre qué se puede hacer y qué no y se anuncian penas y castigos de diverso tipo.

Si bien en otros estudios se reportan muchos bulos asociados con *Teorías de la conspiración* en Venezuela circulan 39 de los que sólo 6 hacen referencia al país. Entre las personalidades públicas referidas encontramos a los sospechosos habituales el Papa Francisco, Robert F. Kennedy Jr., Bill Gates y George Soros quienes son protagonistas de los bulos que dan

cuenta de las más peregrinas teorías de la conspiración a las cuales abonaron Maduro, Bolsonaro y Trump. Algunos de estas informaciones falseadas son peregrinas (extraterrestres), otras apuntan al desarrollo científico-técnico y a los intereses y conflictos que se derivan del escenario económico mundial.

El OVFN en el lapso enero 2020-15 de abril de 2021 detectó y verificó 1132 bulos de los que 424 era sobre COVID-19 (37% de todos los bulos detectados y verificados). Debe explicarse que en la BD del OVFN no se registran los bulos que recirculan aun cuando si se promueve su desmentido en los momentos

que alcanza nuevos picos de viralización. Como se ve en el gráfico la frecuencia de circulación de bulos de otros temas es similar a las de los de COVID-19. Aun cuando estos alcanzan una importante cota del total de los mismos.

En Venezuela: Infodemia y otras noticias

Enero de 2020 vio una nueva directiva de la AN en Palacio Legislativo sin verificación de Quorum, al tiempo que en El Nacional con quorum, se ratifica a directiva encabezada por Guaidó. A lo largo del mes se impide acceso al Legislativo a esta directiva y a los parlamentarios que reconocen ésta. Y se inaugura el Estadio Forum de La Guaira. El OVFN contabiliza en el mes 7 bulos sobre la nueva enfermedad que aún no tiene nombre específico

público y se la llama por su nombre genérico. Los bulos de este mes vinculados con Venezuela destacaban el temor al contagio que se incentivaba al tiempo que se impulsaba la sinofobia. El primero de los bulos detectados reporta un contagio en una clínica de Puerto Ordaz y en una imagen de una cadena farmacéutica se estimula la sinofobia y la

incertidumbre “...he visitado tres farmatodos y un locatel, en todos me he topado con esta escena... chinos llevándose alcohol, gasas, algodón... pero por montones ... será que ya tienen el coronavirus”.

Febrero inicia con una buena noticia que pronto sería olvidada

la selección venezolana de Fútbol Sala clasificó a su 1° torneo mundial FIFA. La AN-Guaidó designa el Comité de Postulaciones Electorales; y, EUA sanciona Rosneft Trading S.A y a Conviasa. En el mundo se acumulan 86.013 y 2.942 casos y fallecidos respectivamente. El OVFN registra 15 bulos, 4 de los cuales son específicos al país. De estos 5 bulos versan sobre Curas Milagrosas, 4 sobre Teorías de la Conspiración y 6 que incentivaban el Temor al Contagio involucrando al Hospital Universitario de Caracas y al Hospital de Clínicas Caracas.

En marzo deja de operar VENESAT-1, conocido como Satélite Simón Bolívar y la noticia es opacada porque el 13 de marzo se decreta el estado de alarma y los días 16-17 la cuarentena. Maduro y otros funcionarios son acusados de corrupción y narcoterrorismo por EUA y más de 80 reos escapan de un penal en Zulia, 10 de los cuales son "abatidos". Venezuela acumula 135 casos reportados oficialmente, mientras que el mundo acumula 875.794 Venezuela contabiliza 3 fallecidos y el mundo 44.527.

Se contabilizan 68 bulos: 21 sobre Temor al Contagio, 23 promueven Curas Milagrosas y empiezan a aparecer los de Orden Público. Incluyendo nuestra

propia Teoría de la Conspiración en la que una supuesta gastroenteróloga desmiente la enfermedad y señala que es un invento del gobierno de Maduro. Se continua apelando al temor al contagio y el trimestre cerrará en bulos de corte nacional o regional con 7 sobre curas milagrosas, 8 sobre orden público, 3 teorías de la conspiración, 18 que incentivaban el temor al contagio, 2 que ofrecían bonos y premios y 3 de diversas subtemáticas.

El domingo 26 de abril se hace una flexibilización horaria de la cuarentena para niños y adultos mayores, se ha ordenado hospitalizar al 100% de los casos y entre el 20-M y el 13-A el bolívar pierde 45% de su valor. Dos de 6

refinerías trabajan al 6% de su capacidad de producción y se dan frecuentes apagones eléctricos en diferentes estados por largas horas. Oficialmente en abril se acumulan 333 casos

y en el mundo se alcanzan 3.28 m, Venezuela acumula 16 fallecidos y el mundo 237.417.

Este será el mes con mayor cantidad de bulos detectados y verificados: 71 de los que serán en el país 45. En abril tenemos 19 curas milagrosas, 13 orden público, 25 temor al contagio, 2 premios, 9 otros temas, 3 teorías de la conspiración. Un audio acompañado de una fotografía señala que delincuentes armados salieron a saquear en la parroquia El Valle de Caracas por la escasez de alimentos provocada por la cuarentena, se crean falsas esperanzas sobre la vacunación que Venezuela desarrolló contra la tuberculosis y hasta nuestros propios fake news de animales tuvimos con delfines en la Bahía de Pampatar.

En mayo se realizan flexibilizaciones parciales y confusas de la cuarentena, al tiempo que hay estados con toque de queda. Nicolás Maduro, acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de un supuesto plan para infectar con COVID-19 a venezolanos que han regresado a su país desde Colombia en medio de la pandemia. Pero la noticia del mes para los venezolanos en

confinamiento es el cese de DirecTV, pese a que un motín en la Penitenciaría de Guanare dejó 47 muertos y 75 heridos. La Operación Gedeón fue motivo múltiples titulares y Maduro anuncia el incremento del precio de gasolina y un nuevo esquema de distribución. Venezuela acumula oficialmente 1.459 casos y el mundo 6.19 m. En el país se acumulan 14 fallecidos y en el mundo 375.035. En este mes se reducen los bulos (recordemos que el OVFN no registra las recirculaciones) con 28 de los que en el país son 15.

En mayo volveremos a encontrar 3 curas milagrosas, 8 orden público, 4 premios, 4 otros, 6 temor al contagio, 3 teorías de la conspiración para un total de 28. Pero lo bulos de orden público incrementan el temor ciudadano entre las medidas que se destacan en un aparente parte oficial se cuenta que ningún particular podrá equipar gasolina, no se podrá circular a pie, ni en bicicletas o motos y se prohíbe la circulación de niños y ancianos quienes serán y puestos a la orden del INAM y del conscripto Mérida con 72 horas de arresto. Además, apelando a la autoridad militar indican que "Seremos inclementes".

En junio se anuncia el inicio de una cuarentena flexible alternada con radical (7x7), el

gobierno y Guaidó con el apoyo de la OPS llegan a un acuerdo para buscar recursos para enfrentar al COVID-19. El TSJ declara la omisión inconstitucional de la AN y designa el CNE. El 29 de junio la Unión Europea (UE) sancionó al diputado Luis Parra y a otros 10 funcionarios venezolanos. Empiezan a llegar los buques iraníes y un nuevo esquema de distribución y nuevos precios gasolina. Venezuela acumulará 5.832 casos oficiales y el mundo 10.46 m. En el país las cifras oficiales darán cuenta de un acumulado de 51 fallecidos y el mundo 508.180. En este mes se contabilizarán 11 fallecimientos entre personal sanitario. Las fake news se toman una pausa. 12 en general de las que 7 son relativas al país. (2 curas milagrosas, 3 de orden público, 4 temor al contagio, 1 teoría de la conspiración, 2 otros

temas). Los bulos en Venezuela usan la desinformación oficial como argumento para fortalecer sus propósitos de incentivar el temor al contagio "*La Facultad de Ciencias de la Salud de la UC ha decidido participar de manera más activa ante la desinformación y la inacción oficial, bajo la premisa que la situación es mucho más grave de lo que nos han dejado saber o informado*".

Luego de cuatro meses de epidemia en julio 2020 de COVID-19, Nicolás Maduro confirmó la instalación de un nuevo laboratorio (el segundo) que procesará pruebas PCR-RT y que será coordinado por el IVIC, que se suma al del INH y al laboratorio móvil que se ha instalado en Zulia. Catorce personeros políticos —13 de ellos ligados al entorno de Maduro—, 45 trabajadores de VTV, más de 160 militares, bomberos y trabajadores de la salud (estos dos últimos desestimados en las estadísticas oficiales), conforman parte de la pandemia en Venezuela. El dúo CNE-TSJ convocan elecciones legislativas el 6-D e incrementan la representación de diputados de 167 a 277. El TSJ empezará nuevamente a intervenir partidos políticos y designar directivas. La producción de petróleo promedio cae durante el mes de junio a 393.000 b/d. y ocurre el derrame de petróleo desde la refinería El Palito que afectará costas y zonas protegidas. Venezuela acumula 18.754 y el mundo 17.60 m casos y oficialmente en el país se acumularán 164 fallecidos, mientras que en el mundo 657.507. En este mes se reportan 26 fallecidos entre el personal de salud.

En julio el OVFN registrará 31 bulos sobre COVID-19 de los que 21 son relativos al país. 11 Curas milagrosas, 9 Orden Público, 1 premios, 7 temor al contagio, 3 teorías de la conspiración. Los bulos no sólo estimulan el temor al contagio sino que expone al odio público a personas con sus rostros y datos civiles al reseñar por ejemplo que dos personas enfermas se dieron de baja de un centro médico en El Vigía sin el alta médica. Los contagios de funcionarios públicos también abren campo a bulos y se anuncia la muerte del gobernador del Zulia. El lenguaje usado en los bulos de este mes se hace eco del lenguaje oficial en el que los enfermos "se fugan" y no rehúsan tratamiento o se dan de baja sin alta médica; los enfermos son culpabilizados desde las declaraciones oficiales y los bulos se hacen eco de ello.

Por quinto mes consecutivo, Venezuela prorrogó la prohibición de vuelos comerciales. El 31 de agosto se produjo la excarcelación de 110 presos políticos en Venezuela. Sin embargo, el Foro Penal de Venezuela indica que se liberaron un 28% de 386 privados y siguen 336 perseguidos políticos tras las rejas. Las reservas internacionales cerraron julio en US \$ 6,516 millones de dólares. El dólar oficial subió 316.16% desde que llegó la pandemia el 17 de marzo y 573.91% desde que inició enero 2020. Se retira de Venezuela la última plataforma de perforación petrolera activa que trabajaba en el campo petrolero Petropiar. Venezuela acumula en agosto de 2020 46.728 casos oficiales y el mundo 25.51 m. El país reporta 386 fallecidos y el mundo 851.071. Venezuela registra 60 sanitaristas fallecidos.

En agosto registramos 42 fake news: 18 curas milagrosas, 8 orden público, 5 otros, 3 premios, 5 temor al contagio, 3 teorías de la conspiración. Nacionales son 24. Se continúan usando nombres de médicos conocidos para incentivar el temor al contagio. Empieza la promoción de curas milagrosas con la nanotecnología verde que son promocionadas en micros en los canales de televisión del país. Sirio Quintero ha hecho llegar a Maduro "su receta" en el mes de marzo y en julio-agosto se promociona un micro en la TV bajo la capa de la Ley Resorte.

En septiembre en medio de marchas y contramarchas se anuncia la suspensión de clases por el resto de 2020. Nicolás Maduro, aseguró el 6 de septiembre que su gobierno firmó "documentos de confidencialidad" para iniciar pruebas en pacientes venezolanos con las

vacunas anunciadas por Rusia y Cuba contra el COVID-19. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) allana la ONG Acción Solidaria y detienen a 8 empleados por varias horas quienes se dedican a distribuir medicamentos y ayuda humanitaria. Después de horas de protestas fueron liberados. El Banco Central después de seis meses sin dar información indicó que la inflación de julio fue de 19.6%, la inflación acumulada fue 491,94% y la inflación interanual de 2.358.49%. La ONU a través de un informe de cuatrocientos cuarenta y tres folios y más de 250 entrevistas a las víctimas, acusa a Nicolás Maduro, a los ministros de Interior, Néstor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino López, a los jefes de los servicios de inteligencia, junto a otros 45 funcionarios del régimen venezolano, de crímenes de lesa humanidad.

La OPS suspende al gobierno venezolano el derecho a voto por encontrarse atrasado desde el 2017 sus cuotas anuales de contribución por valor de 7.8 millones de dólares. Venezuela acumula 75.122 casos oficiales y el mundo 34.01 m. El país reporta 621 fallecidos y el mundo supera el millón de fallecidos con 1,01 m. En septiembre fallecen en Venezuela 68 médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud.

En septiembre se registran 22 bulos de los que 14 son nacionales. El tercer trimestre del año 2020 cierra con 59 bulos en Venezuela de los que 1 es antivacunas casi que en respuesta al "acuerdo de confidencialidad" anunciado por NM, 12 de curas milagrosas, 20 de Orden público y 19 de temor al contagio.

Como se ve en las tablas durante el último trimestre del año 2020 se reduce la cantidad de bulos nacionales en relación con aquellos de otros países, los cuales también decrecen.

En octubre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha decidido reactivar al Poder Judicial tras casi siete meses de paralización durante las semanas de cuarentena flexible y se anuncia la implementación del método de flexibilización 7+7 plus a partir del lunes 5 de octubre. El 24 de octubre, Leopoldo López abandonó la residencia del embajador español en Caracas y través de Colombia se dirige a España. Fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente

(ANC) la ley antibloqueo que le da poderes especiales al gobierno de Nicolás Maduro para vender empresas públicas y hacer nuevos contratos con empresas privadas. Ocurre una fuerte explosión en la torre de destilación al vacío en la planta de alquilación de Amuay. Venezuela se acerca a los 100 mil casos oficiales (92.013) y el mundo a 46.14 m. Venezuela registra 798 fallecidos y el mundo 1,20 m. En este mes se conocerá del fallecimiento de 35 médicos, enfermeras y otros miembros del personal de salud. Se registrarán 16 bulos de los que 6 son relativos al país. Tenemos el segundo bulo antivacunas que refiere en un audio distribuido por WhatsApp *"Me avisaron hacer rato que por ahí mandaron de Rusia unas vacunas, una del covid y una antigripal... ya las distribuyeron ya, si por casualidad llegan por allá vacunando, no se vayan a poner esa vacuna porque aquí en Lara ya, por los lados de Barrio Unión hay 40 muertos, cerca de donde vive mi abuela -en pleno centro- hay 15 muertos. Esa vacuna está matando a la gente, así que pasen la voz, no vayan a dejar que les pongan esa vacuna, porque está matando a la gente, ya mandaron ya las vacunas para Acarigua porque aquí en Barquisimeto ya las trajeron y hay en Cabudare y en todos lados"*.

En el mes de noviembre después de 8 meses se habilitarán 4 rutas aéreas (México, Irán, República Dominicana y Turquía). Los templos dedicados a la fe religiosa en Venezuela reabrieron luego de 32 semanas de cierre. Pdvsa mantiene un promedio de las exportaciones más bajas desde 1943 con 359 mil barriles por día. Continúan los ataques a las ONG, las

ONG Alimenta La Solidaridad y la ONG Caracas Mi Convive dedicadas a la ayuda humanitaria de madres lactantes, niños y personas de la tercera edad fueron allanadas por la policía Nacional contra la corrupción y el día 25 fueron congeladas sus cuentas bancarias por orden la SUDEBAN. En el marco de ley antibloqueo y en una opaca operación se vende Agropatria, que en años anteriores fuera una expropiación a la empresa AgroIsleña. Se entrega en comodato por 15 años al Central azucarero Pio Tamayo, ubicado en el Tocuyo que fue expropiado en años anteriores, operación realizada secretamente al amparo de la ley antibloqueo.

Venezuela superará los 100 mil casos (102.394) y el mundo los 63.41 m. Los fallecidos

acumulados alcanzarán en el país 897 y el mundo 1,47 m. Tendremos 22 médicos fallecidos. Será el mes del año que se detectan y verifican menos bulos, de hecho los bulos sobre COVID-19 que desde el mes de marzo duplican y triplican los contenidos falseados de otros tipos en este mes se encuentran a la par con bulos sobre servicios públicos; accidentes, escándalos, catástrofes y azar; y, economía y comercio. El OVFN detectará y verificará 6 fake news sobre COVID-19, 2 de los cuales son relativos al país.

Nicolás Maduro decretó todo el mes de diciembre flexible, pese a la pandemia por el nuevo coronavirus y el continuo aumento de casos positivos por esta enfermedad, que totaliza en Venezuela 113.558 casos y en el mundo 83.56 m. Se superan los mil fallecidos reconocidos oficialmente (1028) y en el mundo se alcanzan 1,82 m. En el país se suman 21 profesionales de la suman a la larga lista de fallecidos.

Sin embargo, para el cierre de la campaña electoral, el PSUV burló todas las medidas de seguridad e hizo mítines en varios estados. Se realizan el 6 diciembre elecciones legislativas, sin participación de la oposición cuyos

principales partidos han sido intervenidos por el TSJ quien ha designado juntas directivas. Entre 7-12 de diciembre la oposición realiza una Consulta Nacional. Y al cierre del mes y del año cesan los 540 parlamentarios de la Asamblea Nacional Constituyente sin haber redactado ninguna constitución.

En el marco de la proclamación por parte del chavismo de su recuperación del poder legislativo. El país se enfrenta a la Tragedia de Güira y al naufragio que deja más de 30 personas sin vida de personas. El gobierno sube el sueldo a Bs. 1.200.000 retroactivo a octubre y mientras el dólar oficial pasa la barrera del millón de bolívares.

En este mes se registrarán 9 bulos sobre COVID-19 de los que 5 son relativos al país.

En enero de 2021 se vuelve al esquema 7x7 y Nicolás Maduro, presentó el domingo 24 de

enero unas 'goticas milagrosas' que, según afirmó, neutralizarían al 100% el coronavirus. Se juramenta el parlamento madurista y fue elegida la Comisión Delegada de la IV legislatura y ratificada la actual presidencia encabezada por Guaidó. Cinco representantes de la organización Azul Positivo fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) intervino su oficina. Se reduce la producción de la refinería Cardón que venía procesando 55.000 b/d a 20.000 b/d al producirse un accidente y se paraliza para mantenimiento la refinería de El Palito. El Parlamento Europeo aprobó una resolución con 391 votos a favor y 114 en contra para reconocer la continuidad de la Asamblea. Venezuela acumula 126.927 casos y el mundo supera los 100 millones. Las cifras de fallecidos se acumulan en Venezuela 1.189 y en el mundo 2,24 m. Se contabilizan este mes 23 médicos fallecidos.

En relación con el último trimestre del año anterior los bulos crecen en el mes de enero y alcanzan 30 de los que 10 son referidos al país. De los 30 bulos detectados 7 son Antivacunas, 7 Curas Milagrosas, 3 Orden Público, 2 Otros, 1 Premio, 8 Temor al Contagio y 2 Teorías de la Conspiración.

En el mes de febrero se flexibiliza Carnaval hasta el miércoles de ceniza. Luego se prolonga por toda la semana. Se cambia el ciclo del 7x7. Venezuela recibe el primer lote de 100.000 vacunas rusas Sputnik V. Un incendio en la Planta Termoeléctrica Planta Centro, Carabobo, que venía trabajando a un 7.69 % de su capacidad, deja de generar 200 MW al sistema interconectado. La UE sancionó 19 funcionarios del régimen de Maduro, van ya 55 personas sancionadas por el consejo de la Unión Europea. La Contraloría General de Venezuela inhabilitó al líder opositor Juan Guaidó, y otros 28 diputados, en su mayoría opositores por no presentar su memoria y cuenta a la Asamblea entrante. Venezuela monta 139.116 casos y en el mundo se acumulan 114.18 m. El país alcanza 1.344 fallecidos y el mundo 2,53 m. Doce serán los miembros del personal sanitario fallecido. En este mes se contabilizarán sólo 9 bulos nuevos sobre COVID-19 3 de los cuales son relativos al país. En este mes que cuenta con flexibilizaciones sorpresivas decrecen los bulos sobre la temática.

En marzo se declara un cerco sanitario y una flexibilización limitada y parcial en la región capital y en el estado Bolívar. Maduro modifica el esquema de cuarentena a un sistema 7+14, es decir, una semana de flexibilización y luego 14 días de cuarentena radical. Se suspenderá antes de terminar la segunda semana de cuarentena radical. Estados Unidos otorga a los migrantes venezolanos el estatus de protección temporal (TPS). Prorrogan el Estado de Excepción y Emergencia en Venezuela por 60 días más, va por la 28ª vez que se viene presentando, desde el 15 de enero de 2016. Venezuela enfrenta escasez de diésel para el transporte y la producción y

se inician al término del mes los conflictos en el sur del municipio Páez, del Estado Apure. El mes totaliza 160.497 casos acumulados en Venezuela y 128.90 m en el mundo. 1.602 fallecidos se contabilizarán oficialmente al cierre del mes y en el mundo nos aproximamos a los 3 millones (2,82 m). La cifra de personal sanitario seguirá ascendiendo y alcanzará a 50. En este mes se registran 33 bulos sobre COVID-19 10 de los cuales son relativos al país.

A manera de cierre

El primer trimestre del año 2020 totalizará 90 bulos, 43 de los cuales son referidos a Venezuela. El lapso cuenta con informaciones políticas de impacto, deportivas e incluso sobre telecomunicaciones. Los bulos se empezarán a detectar prontamente y serán referidos al país exacerbando el temor al contagio en una sociedad consciente de las precariedades de su sistema sanitario (20 de 30). Ocho de los 9 bulos sobre orden público detectado hacen referencia a un país "acostumbrado" a la imposición de normas autoritarias que se reforzarán con el abordaje militarista de la pandemia en el cual en los primeros días de la cuarentena vio declaraciones del ministro de defensa y de otros militares de alto rango emprendiendo "la lucha" contra la pandemia como un ejercicio militar con barricadas. Los bulos sobre curas milagrosas serán referidos a otros países de 30, 7 serán referidos al país.

El segundo trimestre del año será largo. La escasez de gasolina que las regiones tienen ya años sufriendo alcanzará la capital. De 111 bulos detectados en el trimestre 67 serán referidos al país. De un total de 35 bulos sobre Temor al Contagio, 30 harán referencia a espacios en el

país; de 24 bulos relativos a Orden Público 19 afectarán a los venezolanos quienes empiezan a salir del confinamiento para acudir a las colas de abastecimiento de la gasolina; mientras que las curas milagrosas serán 6

relativas a Venezuela de 24 curas detectadas. Pese a las implicaciones de los eventos que se desarrollan desde el TSJ, desde las acciones fallidas y confusas de la Operación Gedeón, la atención nacional se cifra en el abastecimiento de gasolina, la electricidad y otros servicios y necesidades básicas. Los bulos sobre necesidades y servicios básicos en el trimestre totalizarán 84 bulos de un total de 347 unidades analizadas de las que 111 eran fake news sobre COVID-19.

En el tercer trimestre del año 2020 veremos 2 bulos antivacunas, uno de los cuales es nacional probablemente en respuesta a las confusas y opacas declaraciones gubernamentales de establecer convenios con Rusia y Cuba. De 20 bulos sobre Orden Público detectado, 20, todos serán relativos al país que vislumbra el inicio de un proceso electoral cuestionado a nivel mundial. El mes de septiembre será el mes del año en el cual se registran más protestas 1193, desde el inicio de la cuarentena. Se han registrado 394 protestas por los apagones y racionamientos eléctricos, 315 por agua potable, 575 por gas y 404 por gasolina¹¹. De 21 bulos detectados relativos al temor al contagio 19 son referidos al país el cual empieza a sentir la cercanía de la pandemia que no ha visto en el semestre anterior en el cual según cifras oficiales se han registrado 51 fallecidos acumulados, mientras que en el tercer trimestre del año se registran en el país un acumulado de 6211. En este tercer trimestre se detectarán y verificarán 95 bulos asociados con COVID-19, 59 de los cuales serán relativos al país.

El cuarto y último trimestre del año será el que menos bulos sobre COVID-19 registre el OVFN. Incluso en sólo 15 días del mes de abril 2021 ya se registran 25 bulos sobre la pandemia. Los eventos políticos que acontecen, los ecocidios que se conocen a lo largo del

¹¹ <https://www.lavanguardia.com/internacional/20201009/483961157370/septiembre-el-mes-con-mas-protestas-en-venezuela-hasta-el-momento-segun-ong.html>

trimestre y la tragedia de Güiria

acaparan la atención nacional. Se registrarán en el trimestre 31 bulos de los que 13 serán nacionales, 5 de los cuales serán de orden público y los otros 8 se distribuirán entre las diferentes categorías temáticas: temor al contagio, curas milagrosas, teorías de la conspiración, premios, antivacunas y otros.

Los bulos decrecerán durante el último trimestre del año, la agitación política, el cansancio de la población y la enorme cantidad de bulos que se ha generado a lo largo del año continúan circulando.

En el primer trimestre del año 2021 se incrementarán los bulos sobre la pandemia alcanzando 72, 23 de los cuales serán en el país. Encontramos 15 bulos antivacunas, 1 de los cuales es específico a Venezuela y 7 bulos sobre las nuevas variantes 5 de los cuales son relativos al país probablemente en articulación con el discurso oficial que empieza a hablar indiscriminadamente de nueva variante e incluso de "nueva cepa". De 15 bulos relativos al temor al contagio 10 son sobre el país.

En el mes de abril del año 2021 Venezuela acumula 197.683 casos oficiales y el mundo 151.40 m. Venezuela reconoce oficialmente 2.136 fallecidos y en el mundo 3.18 m. El 29 de abril se registra el doloroso acumulado de 522 miembros del personal sanitario fallecido. Y en 15 días del mes de abril se registran 25 fake news sobre COVID-19 de los que 10 son nacionales con 4 de ellos antivacunas en un país que ni siquiera conoce un plan de vacunación y va a la saga del proceso en América Latina.

La infodemia en Venezuela sobre COVID-19 se anticipó a la propia pandemia, respondió a los ciclos informativos de aquellos eventos sociales, políticos o económicos que afectaban a la población. Circula fundamentalmente por WhatsApp y la apelación a las "autoritas" locales de carácter científico, sanitario o médico es frecuente, así como a las autoridades civiles y militares del gobierno. En diversas oportunidades responden y se articulan con las medias

verdades/medias mentiras que el gobierno anuncia. Replican el lenguaje gubernamental y se hacen eco de los vacíos de información del gobierno, así como de la mala información del mismo sobre la pandemia que sería tema de otra investigación.

Los bulos de Orden público en el país (56 de 66) dan cuenta de la arbitrariedad de las autoridades, arbitrariedad que también se constata en la vida más allá de las redes y plataformas de mensajería instantánea. Las fake news sobre el temor al contagio (81 de 104) incentivan no sólo el miedo a la enfermedad, sino que exponen las precariedades del sistema sanitario del país del cual la

población tiene conocimiento. Los bulos sobre curas milagrosas (30 de 124), sobre premios potenciales (7 de 18) y sobre teorías de la conspiración (6 de 39) que circulan en el país son menos que los relativos a

Temáticas	Otros países	Venezuela
Antivacunas	27	7
Curas milagrosas	124	30
Nueva Variante	8	5
Orden Público	66	56
Otros	38	23
Premios	18	7
Temor al contagio	104	81
Teorías de la conspiración	39	6
Total	424	215

los de otros países a diferencia de aquellos temas de la infodemia como el Orden Público y el Temor al Contagio que son más cercanos para la población.

Venezuela	2020				2021	
	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Trim.1	1-15 abril
Antivacunas			1	1	1	4
Curas milagrosas	7	6	12	1	3	1
Nueva Variante					5	
Orden Público	8	19	20	5	3	1
Otros	3	8	5	4	1	2
Premios	2	3	1			1
Temor al contagio	20	30	19	1	10	1
Teorías de la conspiración	3	1	1	1		
Total Venezuela	43	67	59	13	23	10

A un año de la pandemia: Los bulos y las noticias en Venezuela

Mariela Torrealba

Otros países y Venezuela	2020				2021	
	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Trim.1	1-15 abril
Antivacunas			2	1	15	9
Curas milagrosas	30	24	34	13	18	5
Nueva Variante					7	1
Orden Público	9	24	20	6	6	1
Otros	5	15	6	6	4	2
Premios	4	6	5	1	1	1
Temor al contagio	30	35	21	1	15	2
Teorías de la conspiración	12	7	7	3	6	4
Total mundo	90	111	95	31	72	25

Referencias

- Ferrer, A. (2020) Periodismo científico en tiempos de pandemia (Parte 1). En:
<https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/periodismo-cientifico-en-tiempos-de-pandemia-parte-1/>
- Ferrer, A. (2020) Periodismo científico en tiempos de pandemia (Parte 2). En:
<https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/periodismo-cientifico-en-tiempos-de-pandemia-parte-2/>
<https://ourworldindata.org/coronavirus>
- La Vanguardia (2020) Septiembre, el mes con más protestas en Venezuela hasta el momento, según ONG. En:
<https://www.lavanguardia.com/internacional/20201009/483961157370/septiembre-el-mes-con-mas-protestas-en-venezuela-hasta-el-momento-segun-ong.html>
- OPS (2020) COVID-19 Consejos para informar. Guía para periodistas. En:
<https://www.paho.org/es/documentos/COVID-19-consejos-para-informar-guia-para-periodistas>
- OVFN, Base de datos 2020-2021. La BD del OVFN puede ser consultada parcialmente en
<https://fakenews.cotejo.info/monitoreo/>
- OVFN. (2019) *Manual de detección y acopio de un desmentido*. En:
<https://fakenews.cotejo.info/nuestros-manuales/manual-de-deteccion-y-acopio-de-un-desmentido/>
- Puyosa, I.; Madriz, M.F.; Alvarado, M.; Andueza, Y.; Córdova, R.; Hernández, N. & A. Azpúrua (2021). Desórdenes informativos propagados en Venezuela, vía WhatsApp y redes sociales, en medio de la pandemia de COVID-19. Caracas: ININCO-Universidad Central de Venezuela – Venezuela Inteligente. En:
<https://covid.infodesorden.org/reporte/>
- Rodríguez, M. F. (2020) Tres meses más de bulos por COVID-19. En:
<https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/tres-meses-mas-de-bulos-por-COVID-19/>
- Rodríguez, M.F. (2020) 355 bulos sobre COVID-19 en Venezuela durante un año de infodemia. En: <https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/355-bulos-sobre-COVID-19-en-venezuela-durante-un-ano-de-infodemia/>
- Rodríguez, R (2021) *Venezuela con más personal sanitario muerto que Chile y Ecuador*
<https://efectococuyo.com/coronavirus/venezuela-con-mas-personal-sanitario-muerto-que-chile-y-ecuador/>

Rojas, O (2021) *502 Médicos y trabajadores de la salud han muerto en Venezuela por la COVID-19*. En: <https://cotejo.info/2021/01/trabajadores-sector-salud-muertos-vzla-por-covid19/>

Torrealba, M., Rodríguez, M.F. y Vilorio, I. (2020) *A tres meses de la cuarentena: Los bulos sobre coronavirus*. En: <https://fakenews.cotejo.info/en-profundidad/a-tres-meses-de-la-cuarentena-los-bulos-sobre-coronavirus/>